

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 3
ISSUE 2

2022

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 2

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного
медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент
Ташкентского Государственного
Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилат Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент,

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Jinichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical
Institute, Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental
Institute, Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Associate Professor, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Junichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjaniyovich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Jahongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Tulyaganov Jamshid Shovkatovich, Rizaeva Sevara Mirgulyamovna, Abduvakilov Jahongir Ubaydullaevich A MODERN VIEW ON AN INTEGRATED APPROACH TO THE REHABILITATION OF PATIENTS WITH POSTOPERATIVE JAW DEFECTS.....	6
2. Ахмедов Алибек Баходирович, Эронов Ёқуб Қувватович ИПАК ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОРХОНАЛАРИ ИШЧИЛАРИДА СТОМАТОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАР ТАҲЛИЛИ.....	10
3. Ibragimova Feruza Ikramovna PREDICTION OF DENTAL MORBIDITY IN CHEMICAL INDUSTRY WORKERS.....	14
4. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Абдиев Элбек Муроджосимович ҚУЛОҚ ШОВҚИНИ БОР БЕМОРЛАРНИНГ КОНСЕРВАТИВ ДАВОСИНИ МАҚБУЛЛАШТИРИШ.....	17
5. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Бахронов Бекзод Шавкатович ҲОЛАТИЙ ХУРУЖСИМОН НИСТАГМ ГЕНЕЗИДА ИНФЕКЦИОН ВА ТОМИРЛИ ОМИЛЛАРНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ.....	20
6. Nurova Shoxsanam Norpo'latovna OVERVIEW OF THE ETIOLOGY, DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION OF DENTAL DEFORMITIES IN WOMEN IN EARLY MENOPAUSE.....	23
7. Рустамова Дилдора Абдумаликовна ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С СИСТЕМНЫМИ ВАСКУЛИТАМИ, ПЕРЕНЕСШИМИ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ.....	27
8. Нарова Наргиза Элбековна, Мухамедов Иламан Мухамедович, Хасанова Лола Эмильевна ИЗУЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКРОФЛОРЫ ПОЛОСТИ РТА У ПАЦИЕНТОВ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ СЪЕМНОМУ И НЕСЪЕМНОМУ ОРТОДОНТИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ.....	34
9. Нуоров Норпулот Бобокулович ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ПО ВОЗРАСТНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ.....	38
10. Зантханов Аскар Анварович, Бекжанова Ольга Есеновна, Ризаев Элёр Алимджанович КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ.....	41
11. Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна, Хасанова Лола Эмиловна ОСОБЕННОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БЫСТРОПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ПАРОДОНТИТА.....	44
12. Зантханов Аскар Анварович, Бекжанова Ольга Есеновна ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НА ОСНОВАНИИ ОЦЕНКИ КЛИНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА.....	47
13. Raximov Zokir Kayimovich, Pulatova Shahzoda Karimovna RESULTS OF TREATMENT OF UNCOMPLICATED LOWER JAW FRACTURES.....	52
14. Бекжанова Ольга Есеновна, Эгамбердиев Улугбек Абдумаликович АНАЛИЗ РАБОТЫ ВРАЧА - СТОМАТОЛОГА, НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ПРИЁМЕ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ КАРИЕСА ЗУБОВ.....	57
15. Бакаев Жасурбек Нажмидинович ҚОЗИҚ ТИШЛАР РЕТЕНЦИЯСИНИНГ ЭТИОПАТОГЕНЕЗИ ВА ДИАГНОСТИКАСИДА РАҚАМЛИ ЁНДАШУВ (Адабиётлар шарҳи).....	60
16. Zeynitdinova Ziyoda Askarovna COVID-19 BO'LGAN BEMORLARDA TIZIMLI YALLIGLANISH VA IMMUNO-GEMATOLOGIK BUZUQLIKLARNING MARKERLARI.....	67
17. Камбарова Шахноза Али Хусейнована, Рахимов Зокир Кайимович АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ УГЛА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У ДЕТЕЙ С ВРГН.....	71
18. Turayeva Firuza Abdurashidovna THERAPEUTIC AND PREVENTIVE MEASURES IN PATIENTS WITH CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS IN MENOPAUSAL WOMEN.....	74

Насретдинова Махзуна Тахсиновна
Бахронов Бекзод Шавкатович
Самарқанд давлат тиббиёт университети

ХОЛАТИЙ ХУРУЖСИМОН НИСТАГМ ГЕНЕЗИДА ИНФЕКЦИОН ВА ТОМИРЛИ ОМИЛЛАРНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6736298>

АННОТАЦИЯ

ЛОП патологияси, юрак- қон томир ва асаб тизимларига боғлиқ бўлган бош айланишига шикоят қилган 548 нафар бемордан 101 нафарида (18,5±1,6%) ҳолатий хуружсимон нистагм (ХХН) аниқланган. Клиник-статистик тадқиқотлар натижасида аниқланишича, ХХН генезида томирли омил таъсири организмда инфекция ўчоғи ҳолатлари билан солиштириганда катта аҳамиятга эга. Ҳолатий лабиринтли синдром ва ХХНдан азият чекувчи беморларга ички кулоқнинг қон айланишини яхшиловчи ва томирлар тонусини тартибга солувчи воситаларни тайинлаш мақсадга мувофиқдир.

Калит сўзлар: ҳолатий, хуружсимон нистагм, купулолитиаз, лабиринтит.

Nasretdinova Maxzuna Taxsinovna
Bakhronov Bekzod Shavkatovich
Samarkand State Medical University

INVESTIGATION OF INFECTIOUS AND VASCULAR FACTORS IN THE GENESIS OF POSITIONAL PAROXYSMAL NYSTAGMUS

ANNOTATION

Of 548 patients with complaints of vertigo due to ENT pathology, diseases of the cardiovascular and nervous systems, 101 (18,5±1,6%) had positional paroxysmal nystagmus (PPN). As a result of clinical and statistical studies, it was found that in the Genesis of PPN, the action of vascular factor is of predominant importance in comparison with the phenomena of foci of infection in the body. In patients suffering from positional labyrinth syndrome and PD, it is advisable to prescribe means that regulate vascular tone and improve blood supply to the inner ear.

Key words: positional, paroxysmal nystagmus, cupulolithiasis, labyrinthitis.

Насретдинова Махзуна Тахсиновна
Бахронов Бекзод Шавкатович
Самарқандский государственный медицинский университет

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФЕКЦИОННОГО И СОСУДИСТОГО ФАКТОРОВ В ГЕНЕЗЕ ПОЗИЦИОННОГО ПАРОКСИЗМАЛЬНОГО НИСТАГМА

АННОТАЦИЯ

Из 548 больных с жалобами на головокружение в связи с ЛОР- патологией, заболеваниями сердечно- сосудистой и нервной систем у 101 (18,5±1,6%) обнаружен позиционный пароксизмальный нистагм (ППН). В результате клинико- статистических исследований установлено, что в генезе ППН действие сосудистого фактора имеет преобладающее значение в сравнении с явлениями очагов инфекции в организме. У больных, страдающих позиционным лабиринтным синдромом и ППН, целесообразно назначение средств, регулирующих сосудистый тонус и улучшающих кровоснабжение внутреннего уха.

Ключевые слова: позиционный, пароксизмальный нистагм, купулолитиаз, лабиринтит.

Кириш. Беморни чалқанчасига, бир вақтнинг ўзида бошини ён томонга ёки орқага буриб ётқизилганда юзага келадиган қиска вақтли, ифодаланган бош айланиши билан кечувчи кўпол нистагм ҳолатий хуружсимон нистагм (ХХН) деб аталади [2]. Ушбу симптом вестибуляр дисфункциянинг муҳим ва кўпинча ягона объектив белгиси бўлиб ҳисобланади. Илк маротаба Bárány (1921) томонидан таърифланган ХХН ички кулоқнинг турли касалликлари ва жароҳатларида, калла орқа чуқурчасининг органик жараёнларида, асаб тизимининг функционал бузилишларида, эндокрин бузилишларида, юрак-қон томир тизими

касалликларида, бўйин умуртқаларининг зарарланишларида кузатилади [1,3].

ХХН купулолитиазнинг мавжудлиги, яъни лабиринтнинг орқа ва ярим айлана каналида нисбатан юқори зичликка эга бўлган чўкма ҳосил бўлишининг белгиси бўлиб ҳисобланади. Купулолитиаз юзага келишининг эҳтимолий сабабларига лабиринтнинг вестибуляр бўлимида кузатиладиган ёшга оид дегенератив ўзгаришлар, калла жароҳатида вужудга келадиган ички кулоқнинг чайқалиши, ўткир ва сурункали йирингли ўрта отитлар, узангида бажарилган оператив аралашувлар, ички кулоқнинг қон билан таъминотининг бузилиши киради [4].

Бундан ташқари, кўпгина муаллифлар ҚХНнинг пайдо бўлишида муҳим сабаб этиб организмдаги сурункали инфекциянинг мавжудлигини келтиришади. Оториноларинголог амалиётида учрайдиган бузилишлар кўпинча инфекция ўчоқнинг мавжудлиги (шу жумладан ўткир ёки сурункали отит, синусит, тонзиллит) ёки (кенг тарқалган томирли патология туфайли) лабиринт ҳамда унинг ўтказувчи йўллари ва марказларининг кон билан таъминланишининг бузилишлари билан боғлиқ.

Тадқиқот мақсади томирли ва инфекция омилининг ҳолатий хуружсимон нистагм ривожланишига таъсирини ўрганишдан иборат бўлди.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Мазкур тадқиқот ҚХН генезида инфекция ва томирли омилларнинг аҳамиятини солиштирма баҳолашга бағишланди. Бизнинг кузатувимиз остида Самарқанд тиббиёт институти 1-сон клиникасида стационар шароитда даволанган, функция бузилишлари қайд этилган 548 нафар бемор бўлиб, улар 15 ёшдан 74 ёшгача ёшда бўлган 311 нафар аёлни ва 237 нафар эркакни ташкил этиб, мазкур беморларнинг 45 нафариди сурункали инфекция ўчоқлари: сурункали тонзиллит (19 нафариди), сурункали полипоз синусит

(12 нафариди), сурункали холецистит (8 нафариди), сурункали аднексит (6 нафариди) мавжуд бўлган. ҚХН 548 нафар беморнинг 101 нафариди қайд этилган. Сурункали ўчоқли инфекция мазкур ҚХН кузатилган шахсларда кўпроқ аниқланган (101 нафар беморнинг 14 нафариди), бироқ 101 нафар беморнинг 37 нафариди ҳолатий хуружсимон нистагмнинг юзага келишини организмдаги сурункали инфекция ўчоқлари мавжудлиги билан боғлашнинг иложи бўлмади.

Муҳокама натижалари. Кузатувимиз остида бўлган барча беморларни биз 3 гуруҳга ажратдик. 1-чи гуруҳга томирли бузилишлари мавжуд бўлган, яъни атеросклероз (46 нафар), гипертония касаллиги (50 нафар), артерия синдроми кузатиладиган бўйин умуртқалари остеохондрози (63 нафар), Меньер касаллиги (84 нафар), вегето-томирли дистония (115 нафар) қайд этилган беморлар; 2-чи гуруҳга ўткир ва сурункали йирингли ўрта отитнинг асоратлари: лабиринтнинг турли шакллари (109 нафар), отоген калла ичи асоратлари (18 нафар бемор) кузатилган беморлар, 3-чи гуруҳга ўрта кулоқ касалликлари ва томирли патологиянинг бирга кечиши кузатилган 63 нафар беморлар киритилди. Маълумотлар 1-жадвалда келтирилди.

1-жадвал.

Вестибуляр бузилишлардан азият чекувчи беморларда ҚХНнинг учраш ҳоллари.

Беморларнинг гуруҳлари	Беморлар сони	ҚХН аниқланган беморлар сони	M m %
1-гуруҳ: томирли бузилишлар	358	70	19,6± 1,9
2-гуруҳ: йирингли отитларнинг асоратлари	127	7*	5,5± 2,2
3-гуруҳ кулоқ касалликлари ва томирли патологиянинг бирга кечиши	63	24	38,1± 6,1
Жами	548	101	18,1± 1,6

*- шу жумладан 6 нафар беморда чегараланган лабиринтит ва 1 нафариди чегараланган лабиринтит билан бирга калла орқа чуқурчасининг арахноидити қайд этилган.

1-жадвалда юқорида айтиб ўтилган 3 та гуруҳдаги беморларда хуружсимон нистагмнинг учраш ҳоллари ҳақидаги маълумотлар келтирилган. Шундай қилиб, ҚХН 1-чи гуруҳдаги беморларда 2-чи гуруҳдаги беморларга қараганда кўпроқ учраган (P<0,01). Аммо мазкур симптом ўрта кулоқнинг касалликлари ва томирли патология бирга кечишида кўпроқ кузатилган. Афтидан, ушбу беморлар гуруҳида мазкур ҳолатнинг юзага келиши кулоқнинг кон билан таъминланишининг бузилиши ва ўрта кулоқда жойлашган патологик жараённинг кулоқ лабиринтига таъсири билан тушунтирилиши мумкин.

ҚХН генезида томир тизими касалликларининг ўрта кулоқдаги патологик жараёнларга таъсир кучи ва ишончилигини аниқлаш учун биз таҳлил услубини қўлладик. Вестибуляр анализатор функциясининг бузилиши асосан томир патологиясининг церебрал шаклларида кузатилганлиги сабабли хуружсимон нистагмнинг юзага келишида томирли омил таъсири жадаллигининг қуйидаги градация даражаларини ажратиш мумкин: 1) гипертония касаллигининг церебрал шакли, церебрал атеросклероз, артерия синдроми кузатиладиган бўйин

умуртқалари остеохондрози, кўз тубида ифодаланган даражада қайд этиладиган спазм билан бирга кечувчи вегето-томирли дистония (А1); 2) гипертония касаллигининг кардинал ва кардиocereбрал шакллари, асосан коронар артериялар зарарланиши билан кечадиган атеросклероз, мия томирлари тонусининг енгил бузилиш белгилари билан кечадиган вегето-томирли дистония (А2). Шубҳасиз, йирингли ўчоқ, айниқса чакка суягида деструктив жараёнларнинг мавжудлиги ички кулоқ ҳамда унинг ўтказувчи йўллари ва марказларининг зарарланиши ногора пардадаги чандикли ўзгаришларга (адгезив отит, тимпаносклероз) қараганда каттароқ хавф туғдиради. Шунинг учун нистагмнинг юзага келиш ҳолатларига омилнинг (Б) (ўрта кулоқдаги патологик жараённинг хусусиятлари) таъсир этиш жадаллигининг қуйидаги градациялари ёки даражаларини ажратиш мақсадга мувофиқ: 1) йирингли сурункали эпителимпанит (Б1); 2) сурункали мезотимпанит (Б2); 3) ногора бўшлиғидаги чандикли ўзгаришлар (тимпаносклероз, адгезив отит), ногора парданинг чандиклари (Б3). Маълумотлар 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал.

Томирли касалликлар ва ўрта кулоқдаги патологик жараёнларнинг ҚХНни аниқланиш ҳолатларига таъсири

Биринчи омил градациялари (А)	Бош мия томирларида кон оқими бузилишининг ифодаланган белгилари мавжуд бўлганда кузатиладиган томирли касалликлар (А1)			Бош мия томирларида кон оқими бузилишининг ифодаланган белгилари мавжуд бўлганда кузатиладиган томирли касалликлар (А2)		
	Сурункали йирингли эпителимпанит (Б1)	Сурункали йирингли мезотимпанит, ўткир ўрта отит (Б2)	Адгезив ўрта отит, тимпаносклероз (Б3)	Сурункали йирингли эпителимпанит (Б1)	Сурункали йирингли мезотимпанит, ўткир ўрта отит (Б2)	Адгезив ўрта отит, тимпаносклероз (Б3)
Беморлар сони, n	10	6	5	18	5	19
Шу жумладан ҚХН билан, m	9	6	4	4	1	0

А ва Б омилларининг ўрта кулоқ касалликлари билан бирга томирлар патологиясининг турли шакллари қайд этилган 63 нафар шахсларда ҚХНни аниқлашиш ҳолатларига таъсири ҳақидаги маълумотлар 2-жадвалда келтирилган, қайсиқим сифат белгилари учун икки омилли нотекис дисперсли комплекснинг асоси бўлиб ҳисобланади.

А омилнинг таъсири ҳамда ташкил этилган омилларнинг (А+АБ+ АБ) йиғма таъсири статистик жиҳатдан ишончли ($P<0,01$). Ўрта кулоқ касалликлари билан биргаликда кечадиган томир касалликларидан азият чекувчи 63 нафар беморга Б омилнинг таъсири (ўрта кулоқда патологик жараённинг хусусиятлари) статистик жиҳатдан аҳамиятга эга бўлмади, мазкур ҳолат, эҳтимол, кузатишлар сонининг нисбатан камлигига боғлиқ бўлиши мумкин.

Бизнинг олган маълумотларимиз ушбу гуруҳдаги беморларда ҚХНнинг келиб чиқишидаги етакчи омил томир тизимидаги ўзгаришлар эканлиги ҳақида далолат беради.

Юқорида айтилганлардан келиб чиқиб, қуйидаги хулосалар қилинди:

1. ҚХНнинг келиб чиқишида томир бузилишлари жумладан чакка суягида жойлашган инфекция ўчоқлари таъсирига қараганда кўпроқ аҳамият касб этади.

2. Ҳолатий лабиринтли синдром ва ҚХНдан азият чекувчи беморларга томирлар тонусини ва ички кулоқнинг кон билан таъминланишини тартибга солувчи воситаларни тайинлаш мақсадга мувофиқ.

Адабиётлар рўйхати:

1. Валиева С. Ш. и др. Наша тактика лечения больных с болезнью Меньера //Вестник науки и образования. – 2021. – №. 7-3 (110). – С. 76-81.
2. Насретдинова М. Т., НАБИЕВ О. Р. Изучение вторичного послеवращательного нистагма у подростков //доктор ахборотномаси вестник врача doctor's herald. – С. 51.
3. Насретдинова М. Т. и др. Диагностическое значение нистагма при болезни меньера //междисциплинарный подход по заболеваниям органов головы и шеи. – с. 270.
4. Насретдинова М. Т., Карабаев Х. Э. Головокружение в лор-практике //инновационные технологии в медицине детского возраста северо-кавказского федерального округа. – 2017. – С. 216-219.
5. Насретдинова М. Т., Карабаев Х. Э. Оценка классических диагностических вестибулярных тестов у пациентов с кохлеовестибулярными нарушениями //Оториноларингология Восточная Европа. – 2017. – №. 3. – С. 323-329.
6. Омонов Ш. Э., Насретдинова М. Т., Нурмухамедов Ф. А. Оптимизация методов определения ушного шума при различной патологии //Вестник Казахского Национального медицинского университета. – 2014. – №. 4.
7. Baloh R.W, Honrubia V. (2006) Clinical Neurophysiology of the Vestibular System. -New York: Oxford University Press, -432 p
8. Lang T.A., Sesc M. (2011) as described statistics in medicine. An annotated guide for authors, editors and reviewers. Lane. with engl. Ed. V.p. Leonov. -M.: practical medicine, -480 p.
9. Nasretinova M., Karabaev K., Nabiev O. Investigation of infectious and vascular factors in the genesis of positional paroxysmal nystagmus //Authorea Preprints. – 2020.
10. Rana A. Q., Morren J. A. Dizziness and Vertigo //Neurological Emergencies in Clinical Practice. – Springer, London, 2013. – С. 25-35.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000